

PROPUESTA DE MUROS DE BAMBÚ ENCEMENTADOS IMPLEMENTANDO EL SOFTWARE AUTOCAD PARA REALIZAR CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES Y DE BAJO COSTO.

GÓMEZ DÍAZ – Laura E; CUEVAS VALENCIA – René E; SÁNCHEZ TIZAPA – Sulpicio.
14621810@uagro.mx; reneecuevas@uagro.mx; sstizapa@uagro.mx

Resumen

En el presente trabajo se diseña muros de bambú encementados, para construcciones de vivienda, para ofrecer una posibilidad de construcción de bajo costo, utilizando bambú como sustituto del acero para aminorar el impacto ambiental. Se desarrolla una investigación de teoría, diseño y proceso de construcción con bambú. Para lo cual se utiliza el software AutoCAD para dibujar las estructuras en 2D, se realiza con exactitud un modelo o un prototipo de muro, dando la forma y medidas necesarias, para las uniones del material se realizan haciendo respetando la norma NSR-10 Reglamento Colombiano De Construcción Sismorresistente. Una estructura que se diseña con los requisitos de este reglamento tendrá un nivel de seguridad equivalente al de estructuras diseñadas con otros materiales. Se da a conocer el correcto secado y curado del material así como los cuidados que este lleva para evitar ser atacado por plagas. Se promueve la sostenibilidad e innovación.

Palabras clave: Bambú, Perno, AutoCAD, Arandela, Páneles.

Abstract

In the present work, cemented bamboo walls are designed for housing constructions, to offer a possibility of low-cost construction, using bamboo as a substitute for steel to reduce the environmental impact. An investigation of theory, design and construction process with bamboo is developed. For which the AutoCAD software is used to draw the structures in 2D, a model or a wall prototype is made with exactitude, giving the necessary shape and measurements, for the material joints they are made respecting the NSR-10 Colombian Regulation Of earthquake resistant construction. A structure that is designed with the requirements of this regulation will have a level of safety equivalent to that of structures designed with other materials. The correct drying and curing of the material as well as the care it takes to avoid being attacked by pests is disclosed. Sustainability and innovation are promoted.

Key word: Bamboo, Bolt, AutoCAD, Washer, Panels.

Introducción

En la actualidad la mayor problemática en la construcción es el alto costo de los materiales. También, muchas casas son construidas sin proyecto o diseño por los costos generados, sin prácticas constructivas adecuadas, ni personal capacitado, por lo que se desconoce su nivel de seguridad estructural.

En el estado de Guerrero existe mucha pobreza, por lo que las personas no pueden construir una vivienda digna.

Por ello, se realizó esta investigación para ofrecer una posibilidad de construcción de bajo costo, utilizando el bambú como sustituto del acero para aminorar el impacto ambiental.

Ante la falta de recursos la población utiliza en su mayoría materiales de desecho para construir su vivienda. Los desastres naturales afectan comúnmente de manera más importante a este tipo de viviendas por su poca resistencia estructural. Debido a esto la construcción de viviendas de interés social, que cumplan condiciones de funcionalidad, estética, sismo-resistencia, economía y durabilidad debe ser una prioridad del gobierno y de la sociedad. (Osvaldo, 2005).

El bambú es una planta de gran importancia para los pobladores de las zonas rurales de varias regiones del mundo. Se usa para construcción de casas, antenas de televisión, postes de tendido eléctrico, escaleras, envases, juguetes, muebles, manualidades y para otros artículos de uso diario, incluyendo la producción de pulpa para la fabricación de papel (Ramón Mercedes, 2006).

Metodología

En el presente trabajo para el diseño de la casa habitación y modulación de muros se utilizó la herramienta AutoCAD, se dibujó la

estructura de los muros con bambú. Se dan a conocer dos propuestas a revisar, cual es la más segura y por tanto factible de realizar. Para el proceso de la construcción se tomó en cuenta el manual para la construcción sustentable con bambú, (Ordóñez Candelaria, Mejía Saulés, & Bárcenas Pazos, 2002) y (SILVA V. & LÓPEZ M., 2000). Todo elemento constituyente de una unión debe diseñarse para que no falle por tensión perpendicular a la fibra y corte paralelo a la fibra. En el caso de usar cortes especiales en la guadua (variedad de bambú), se deben tomar las medidas necesarias para evitar que estos induzcan la falla de la unión. (NSR-10, Reglamento Colombiano De construcción Sismo Resistente).

Para la unión de bambú se utilizan los tres tipos de corte más utilizados en la fabricación de uniones los cuales son corte recto, corte de pescado y pico de flauta, se utilizan uniones empernadas. Estas disposiciones son aplicables a uniones empernadas de dos o más elementos de guadua con platinas metálicas, para la fijación de guadua a elementos de concreto por medio de platinas y anclas. Las uniones empernadas se utilizan generalmente cuando las solicitudes sobre una conexión son relativamente grandes, requiriendo por lo tanto el uso de pernos, normalmente acompañados de platinas de acero. En ningún caso se permitirán uniones clavadas, ya que los clavos inducen grietas longitudinales debido a la disposición de las fibras de la guadua.

Se realiza la planta arquitectónica con el software AutoCAD, como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Dibujo de Planta Arquitectónica en AutoCAD.

fuelle: elaboración propia

Se dibujan los muros que se propusieron en la planta arquitectónica en AutoCAD como se muestra en la figura 1. Se toman en cuenta los paneles tipo C y D que se muestran en la figura 2.

Figura 2. Paneles Tipo A, B, C y D

fuelle: (SILVA V. & LÓPEZ M., 2000)

Figura 3. Páneles tipo A y B

fuelle: (SILVA V. & LÓPEZ M., 2000)

Figura 4. Dibujo de muro de plano arquitectónico Eje a 1-6 en AutoCAD tomando en cuenta la figura 2.

fuelle: elaboración propia.

Figura 5. Dibujo de muro de plano arquitectónico de Eje F 1-5 en AutoCAD tomando en cuenta la figura 3.

fuelle: elaboración propia.

Se dibujan todos los muros que hay en el plano arquitectónico. Posterior a los dibujos se toman en cuenta los cortes y uniones que se pueden emplear en el proceso constructivo.

Figura 6. Cortes recto, boca de pescado y pico de flauta.

fuelle: (AIS, 2010).

Figura 7. Diseño de conexiones zunchos
fuente: (AIS, 2010)

Figura 8. Páneles a escala real tipo A y B
fuente: (SILVA V. & LÓPEZ M., 2000)

Figura 9. Páneles a escala real tipo C y E
fuente: (SILVA V. & LÓPEZ M., 2000)

Figura 10. Uniones
fuente: (SILVA V. & LÓPEZ M., 2000).

Figura 11. Componentes de los paneles
fuente: (SILVA V. & LÓPEZ M., 2000)

Resultados

Se mostró el proceso constructivo de páneles de bambú para muros de viviendas, y la realización de los modelos utilizando el software AutoCAD. En la investigación se realizó un proceso constructivo de muros, para ello se implementó la herramienta en mención, la cual nos ayudó mucho en la elaboración de propuestas de los muros. Se obtuvo un resultado favorable al implementar esta herramienta ya que se pudo realizar la propuesta de como se pueden diseñar los muros.

Discusión

Existen diferentes tipos de software que se utilizan para el diseño de construcciones, uno de ellos y muy importante es el uso de AutoCAD, ya que este software es el programa más usado en la actualidad en el ámbito de la arquitectura, diseño industrial, ingeniería o diseño gráfico. Se trata de una potente

herramienta con mucha capacidad de edición que permite dibujos en 2D y modelado en 3D, sus funciones son muy amplias, poder dominar este tipo de tecnología conlleva mucha práctica y aprendizaje.

Conclusión

Hoy en día utilizamos las TIC en nuestra vida diaria, para todo empleamos las tecnologías, como se observó en el presente trabajo de investigación se dibujaron los muros a escala, se describió parte del proceso constructivo que se lleva a cabo para la realización de muros con bambú. Resulta más fácil realizar los dibujos en este software ya que si al momento de modelar la estructura no nos dan los resultados queridos, se puede modificar, y a la hora de ensayar se pueden obtener mejores resultados.

Agradecimientos

A CONACYT por el apoyo brindado para poder realizar esta investigación y poder estudiar la Maestría MIIDT en la Facultad de Ingeniería en la UAGro. Al Dr. René E. Cuevas Valencia, por el apoyo en el transcurso de esta investigación. Al Dr. Sulpicio Sánchez Tizapa, por toda la enseñanza adquirida en este lapso de investigación.

Referencias

- Ais, A. C. (2010). Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. *10 TITULO G- Estructuras de Madera y Estructuras de Guadua*. Bogotá, Colombia.
- Ascensio López, O. (julio de 2005). *El uso del bambú como alternativa para viviendas*. Chilpancingo, Guerrero, México: UAGro.
- Correa Giraldo, V. M., Queiros, M., Ordoñez Candelaria, V., López Muñoz, L., Flores Méndez, E., & Zapata López, J. (noviembre de 2014). El bahareque, un sistema constructivo sísmoresistente y sustentable para soluciones de vivienda social en México. *Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural*. México, D.F., México. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/339017247_el_bahareque_un_sistema_constructivo_sismoresistente_y_sustentable_para_soluciones_de_vivienda_social_en_mexico/
- Ordóñez Candelaria, V. R., Mejía Saulés, M. T., & Bárcenas Pazos, G. M. (2002). *Manual para la Construcción Sustentable*. Zapopan, Jalisco.: CONAFOR. obtenido de https://www.conafor.gob.mx/biblioteca/documentos/manual_para_la_construccion_sustentable_con_bambu.pdf
- Ramón Mercedes, J. (2006). *Guía Técnica Cultivo del Bambú*. Santo Domingo: CEDAF.
- Silva V., M., & López M., L. (2000). Comportamiento Sismo-resistente de Estructuras en Bahareque. *Comportamiento Sismo-resistente de estructuras en Bahareque*. cldas, Manizales, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/312068396_Comportamiento_sismoresistente_de_estructuras_en_bahareque.